

TALABALARNING KITOBXONLIK SALOHIYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION MODEL VA UNING TARKIBIY QISMLARI

Orziqulova Fayyoza¹, N. Erkinova²

¹Oriental universiteti Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 2-guruh talabasi,

²Ilmiy rahbar, Pedagogika kafedrası dotsent v.b.f.f. f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19921787>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish masalasi aksiologik yondashuv asosida o'rganilgan. Milliy manbalar – Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Gulxaniy, Abdulla Avloniy asarlari va zamonaviy darsliklar tahlil qilingan. Talabalarning kitobxonlik salohiyatini oshirishga qaratilgan innovatsion model taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: kitobxonlik madaniyati, aksiologik yondashuv, boshlang'ich sinf o'qituvchisi, milliy qadriyatlar, innovatsion model, o'qish savodxonligi.

Аннотация. В статье рассматривается формирование культуры чтения у будущих учителей начальных классов на основе аксиологического подхода. Проанализированы национальные источники – произведения Юсуфа Хас Хаджиба, Алишера Навои, Гулханий, Абдуллы Авлони, а также современные учебники. Представлена инновационная модель, направленная на повышение читательского потенциала студентов.

Ключевые слова: культура чтения, аксиологический подход, учитель начальных классов, национальные ценности, инновационная модель, читательская грамотность.

Abstract. This article examines the formation of reading culture among future primary school teachers based on an axiological approach. National literary sources – works of Yusuf Khas Hajib, Alisher Navoi, Gulkhani, Abdulla Avloni – and contemporary textbooks are analyzed. An innovative model aimed at enhancing students' reading potential is presented.

Keywords: reading culture, axiological approach, primary school teacher, national values, innovative model, reading literacy.

Boshlang'ich ta'lim bosqichida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. PISA va PIRLS xalqaro baholash tizimlari natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning matn bilan ishlash ko'nikmasi ularning umumiy ta'lim sifatini belgilovchi asosiy mezonlardan hisoblanadi. Shu bois, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion model yaratish va uni milliy qadriyatlar zaminida asoslash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining ziyo izlanuvchanlik madaniyati milliy o'zlikni anglatuvchi manbalarni aksiologik tahlil qila olish mahorati bilan belgilanadi. Milliy ma'naviy boyliklarimiz aks etgan klassik asarlar bo'lajak o'qituvchi uchun bilim manbayi, o'quvchi uchun qalbni tarbiyalovchi metodik quroldir.

Ma'naviyatimiz xazinasini bo'lgan Yusuf Xos Hojibning “Qutadg'u bilig” (Saodatga eltuvchi bilim) bo'lajak o'qituvchilarga kitobxonlikning eng oliy maqsadini, ya'ni komillikka

erishishni o'rgatadigan noyob asarlardan biridir. Asarda bilim va adabning o'zaro uyg'unligi aksiologik mezon sifatida talqin etiladi: “*Kishi adab bilan kishidir, bilim bilan esa ulug'dir*”¹. Ushbu nazariy-axloqiy yondashuv bo'lajak o'qituvchidan nafaqat asar mazmunini bilishni, balki undagi ma'naviy qatlamlarni o'quvchi dunyoqarashiga singdira olish mahoratini talab etadi. Alqissa, o'qituvchining o'zi kitobxon sifatida matnni o'zlashtirishni axborot yig'ish emas, *saodatga eltuvchi* shaxsiy yuksalish vositasi deb bilishi o'quvchilar uchun eng samarali tarbiya namunasiga aylanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlikni shakllantirishda bo'lajak o'qituvchining asosiy vazifasi xalq og'zaki ijodi namunalari orqali milliy qadriyatlarni o'quvchi ongiga tizimli singdirishdan iborat. Chunki 2-sinf “O'qish savodxonligi” darsligining ilk sahifalaridagi topishmoq, maqol va matallar o'qituvchi tomonidan mahorat bilan qo'llanilganda bolaning mantiqiy fikrlashini o'stiruvchi va ma'naviy olamini shakllantiruvchi axloqiy qarash vositasiga aylanadi. Bo'lajak o'qituvchining kitobxonlik madaniyati aynan mana shu qiziqishdan unumli foydalanib, o'quvchini matn ortidagi ma'nolarni qidirishga yo'naltirishda namoyon bo'ladi. Masalan, kitob haqidagi topishmoqlarda uning *tili yo'qligi*, ammo *hamma narsani so'zlashi* kabi sifatlarining badiiy talqin qilinishi o'qituvchi tomonidan mahorat bilan tushuntirilsa, bolada kitobga nisbatan “sirli xazina” sifatida qiziqish va ma'naviy hurmat uyg'onadi.

Xalqning ko'p asrlik hayotiy tajribasini ixcham shaklda ifodalovchi maqollar ustida ishlashda bo'lajak o'qituvchining talqin qila olish mahorati hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xususan, “Bilim – aql chirog'i”, “Hunarning rizqi unar” kabi maqollar orqali ilm va mehnatning o'zaro bog'liqligini hayotiy misollar bilan uqtirishi lozim. Bunday yondashuv o'quvchida maqolning mazmunini hayotiy muvaffaqiyatning muhim formulasi sifatida qabul qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

Alisher Navoiy merosi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun mumtoz kitobxonlikning eng yuqori namunasi hisoblanadi. Navoiyning hikmatli so'zlari² nafaqat ma'lumot, balki inson qalbini tarbiyalovchi ma'naviy ozuqa sifatida talqin etiladi. Xususan, mutafakkirning: “*Oz-oz o'rganib dono bo'lur, qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur*” degan hikmati boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilimga bo'lgan qiziqishni uyg'otishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Bo'lajak o'qituvchi Navoiy hikmatlarini darsda faqat yodlatish bilan cheklanmay, ularni o'quvchining kundalik hayotiy vaziyatlari bilan bog'lab tahlil qilishi aksiologik yondashuvning amaliy ko'rinishidir.

Mumtoz adabiyotimizning yorqin vakili Gulxaniy va uning “Zarbulmasal”³ asari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun didaktik kitobxonlikning noyob namunasi. Asardagi har bir masal zamirida chuqur axloqiy ma'no yashiringan: dangasalik, manmanlik, g'ururdan holi bo'lish kabi insoniy xususiyatlar bolalar tafakkuriga mos ravishda bayon etilgan. Bu esa unga kelajakda bolalarga masal o'qitish jarayonida nafaqat syujetni, balki asardagi yashirin axloqiy qatlamni ochib berishga imkon yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, Gulxaniy merosi bo'lajak o'qituvchi uchun milliy didaktik adabiyotning aksiologik tahlil obyektiga aylanishi lozim.

Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq”⁴ asari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun milliy ma'rifatparvarlik adabiyotining eng muhim namunalardan biridir.

¹ Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Саодатга йўлловчи билим). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 412 б.

² Навоий А. Ҳикматлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 256 б.

³ Гулханий. Зарбулмасал. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – 80 б.

⁴ Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 160 б.

Avloniy asarida bilim olish, mehnatsevarlik, or-nomus, Vatanga sadoqat, do'stlik va halollik kabi qadriyatlar sodda, tushunarli tilda bayon etilgan. Bo'lajak o'qituvchi ushbu asarni o'rganish orqali bolalarga axloqiy tushunchalarni sodda va ta'sirli bayon etishning metodik usullarini ham o'zlashtiradi.

Darslikdagi “Kitob – noyob xazina”⁵ matni o'quvchilarda kitobxonlik saviyasining tarixiy ildizlarini shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Matn orqali kitobning bir necha ming yillik evolyutsiyasi o'quvchi ko'z o'ngida gavdalanitiriladi: *“U davrda kitoblar turli xil ko'rinishda bo'lgan. Odamlar qog'oz bo'lmagani uchun ma'lumotlarni tosh taxtachaga, sopol idishlarga, suyaklarga yozishgan”*. Kitobning “noyob xazina” deb atalishi uning moddiy qiymatidan ko'ra ma'naviy boyluk ekanligini anglatuvchi aksiologik xulosaga olib keladi.

Miraziz A'zamning “Kitobim – oftobim” matni⁶ ma'naviy baholash tizimi tahlil uchun muhim ahamiyatga ega. Matnda kitobning mohiyati bolaning yoshiga mos ravishda quyosh metaforasi orqali ochib berilgan: *“Kitob ham shunaqa. U odamning ichiga, yuragiga yorug'lik beradi va uni ma'noli, chiroyli gaplari bilan isitadi”*. Matn orqali o'quvchida kitob bilim manbai, inson hayotini yorituvchi ma'naviy nur va “beminnat do'st” ekanligi haqidagi ilk qadriyatli tasavvurlar shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobga muhabbat madaniyatini moslashtirishda buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sino hayoti va faoliyati bilan bog'liq rivoyatlarning o'rni beqiyosdir. Amirning: *“Nima bersam xursand bo'lasan?”* – degan savoliga allomaning: *“Menga hech qanday tilla ham, suruv-suruv ot, qo'ylar ham kerak emas. Qishlog'imga bir qiroatxona qurdirib, qirq tuya kitob bersangiz bo'lgani”*, – deb javob berishi bolalar uchun kitobxonlikning eng yuksak namunasi hisoblanadi. Alloma tilla va chorva kabi moddiy boyliklarni rad etib, kitob va qiroatxonani afzal bilishi orqali o'quvchiga ma'naviy boylukning abadiyligini uqtiradi. Ibn Sino kitoblarni faqat o'zi uchun emas, butun qishloq ahli foydalanishi uchun so'rashi uning shaxsiyatidagi vatanparvarlik va ma'rifatparvarlik tamoyillarini ochib beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik bilim darajasini muvofiqlashtirishda milliy mezonlarning roli beqiyosdir. Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asaridan⁷: *“Kishi ilm bila baxt-u saodat topur, har kim ilm o'rgansa, jahon sirlarini anglagay”*, – degan hikmati boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlikka nisbatan motivatsion munosabatni shakllantirishning metodik asosi bo'lib xizmat qiladi. 4-sinf “O'qish savodxonligi” darsligida keltirilgan: *“Nodon do'stni do'st soniga kiritma. Chunki u nodonligi tufayli senga zarar yetkazadi”*⁸, – degan hikmati o'quvchilarda *do'st tanlash* va *ijtimoiy mas'uliyat* mezonlarini amalda qo'llashda markaziy o'rinni egallaydi.

Darsliklardagi milliylik aks etgan matnlar bo'lajak o'qituvchi uchun o'quvchilarning kitobxonlik an'anasi odob-axloqini ham ma'naviy, ham intellektual jihatdan yuksaltirishda asosiy pedagogik vosita bo'la oladi. Bu model PISA hamda PIRLS kabi xalqaro baholash tizimlari talab qiladigan *matni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash* ko'nikmasini o'zbekona mezonlar zaminida rivojlantiradi.

⁵ Aydarova U. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. I qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.

⁶ O'sha manba. 80 b.

⁷ Навоий А. Махбуб ул-қулуб // Муқаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 14-жилд. – Тошкент: Фан, 1998. – 216 б.

⁸ Aydarova U. va boshq. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. II qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini tarbiyalash jarayoni milliy manbalarni qadr-qimmat mezoniga tayangan holda tahlil qilish orqali yangi bosqichga ko'tariladi. Yusuf Xos Hojib, Abu Ali ibn Sino va Alisher Navoiy kabi mutafakkirlarimizning darsliklarda aks etgan merosi o'quvchi uchun ma'naviy yo'nalish ko'magini beradi. Ko'rsatilgan aksiologik modelning dars jarayonlariga tatbiq etilishi o'quvchilarda matnni tushunish va undagi yashirin ma'naviy ma'nolarni anglash, milliy g'urur va ajdodlar merosiga nisbatan ehtirom, tanqidiy va kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Demak, milliy qadriyatlar zaminida shakllangan o'qish madaniyati bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetentligini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Саодатга йўлловчи билим). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – 412 б.
2. Навоий А. Ҳикматлар. – Тошкент: Ўзбекистон, 2013. – 256 б.
3. Гулханий. Зарбулмасал. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – 80 б.
4. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 160 б.
5. Aydarova U. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik. I qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.
6. Навоий А. Махбуб ул-кулуб // Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 14-жилд. – Тошкент: Фан, 1998. – 216 б.
7. Aydarova U. va boshq. O'qish savodxonligi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. II qism. – Toshkent: Novda Edutainment, 2023. – 80 b.